

**ФАРҒОНА ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ
ТИЛШУНОСЛИК КАФЕДРАСИ**

**«ФИЛОЛОГИЯНИНГ
ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ»
МАВЗУСИДАГИ**

**РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ
АНЖУМАН МАТЕРИАЛЛАРИ**

ФАРҒОНА – 2022

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
ФАРҒОНА ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ
ТИЛШУНОСЛИК КАФЕДРАСИ**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ФЕРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ЯЗЫКОЗНАНИЯ**

**MINISTRY OF HIGHER AND SECONDARY SPECIALIZED EDUCATION OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN
FERGHANA STATE UNIVERSITY
CHAIR OF LINGUSTICS**

**Фарғона давлат университети доценти,
филология фанлари номзоди Ҳасанали Рустамов
таваллудининг 100 йиллиги муносабати билан ўтказилган**

**«ФИЛОЛОГИЯНИНГ ДОЛЗАРБ
МАСАЛАЛАРИ»
МАВЗУСИДАГИ
РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАН
МАТЕРИАЛЛАРИ**

МАТЕРИАЛЫ
республиканской научной
конференции
**“АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ФИЛОЛОГИИ”**
Фергана – 20 октября 2022 года

MATERIALS
of the republik scientific
conference
**“THE ACTUAL PROBLEMS OF
FILOLOGY”**
Ferghana city, October 29, 2022

ФАРҒОНА – 2022

“ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ” АСАРИДА РАХБАР МАЪНАВИЯТИ, МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИ ҲАҚИДА АЙТИЛГАН ФИКРЛАР

Ш.МЎМИНОВ, ФарДУ таянч докторанти.

Республикамизнинг Биринчи Президенти И.А.Каримовнинг кўплаб нутқларида, айниқса, “Юксак маънавият – енгилмас куч” асарида раҳбар ва унинг маънавий қиёфаси, мулоқот маданияти ҳақида жуда қимматли фикрлар билдирилган.

Раҳбар маънавиятли бўлиши учун, энг аввало, унинг ўзи маънавият нима ва чин маънодаги маънавиятли бўлиш учун инсон қандай фазилатга эга бўлиши керак, деган саволларга жавоб берадиган бўлиши лозим. Бу ҳақда “Юксак маънавият – енгилмас куч” асарида, жумладан, шундай дейилади: “Биз одатда маънавият ҳақида, унинг маъно-мазмуни, ҳаётимиздаги ўрни ва аҳамияти ҳақида кўп гапирамиз. Лекин негадир аксарият ҳолларда кўпчилик маънавият нима, деган саволга аниқ ва лўнда жавоб беришга қийналади. Мен бундай ҳолатга ўз шахсий тажрибамда кўп бор гувоҳ бўлганман. Масъул раҳбарлик лавозимларига номзодларни танлашда ўтказиладиган суҳбат жараёнида уларнинг профессионал малакаси, билими, ташкилотчилиги, ҳаётий тажрибаси, инсоний фазилатлари билан бир қаторда маънавий савиясига ҳам алоҳида эътибор қаратаман...” [1, 18.]

Шунинг учун ҳам катта-кичик раҳбарлик лавозимларида ишлайдиган ҳар бир раҳбар, энг аввало, юқоридаги саволларга дадил жавоб бера оладиган ва ўз фаолиятида бунга амал қиладиган бўлиши лозим. “Юксак маънавият – енгилмас куч” асарида маънавиятга ихчам, лўнда ва тушунарли таъриф берилган: “...маънавият – инсонни руҳан покланиш, қалбан улғайишга чорлайдиган, одамнинг ички дунёси, иродасини бақувват, иймон-эътиқодини бутун қиладиган, виждонини уйғотадиган беқиёс куч, унинг барча қарашларининг мезонидир...” [1, 19.]

Чин маънодаги маънавиятли бўлиш учун ҳар бир раҳбар ҳар қайси халқ ёки миллатнинг маънавияти унинг тарихи, ўзига хос урф-одат ва анъаналари, ҳаётий кадриятларидан айри ҳолда тасаввур этиб бўлмаслигини жуда яхши билиши лозим. Бу борада, табиийки, маънавий мерос, маданий бойликлар, кўҳна тарихий ёдгорликлар, буюк сиймолардан қолган бебаҳо асарлар энг муҳим омиллар бўлиб хизмат қилади.

“...буюк боболаримизнинг маънавий олами хусусида фикр юритганда, – дейилади “Юксак маънавият – енгилмас куч” асарида – Соҳибқирон Амир Темур ҳақида алоҳида тўхталишимиз табиийдир. Чунки тенгсиз азм-у шижоат, мардлик ва донишмандлик рамзи бўлган бу мумтоз сиймо буюк салтанат барпо этиб, давлатчилик борасида ўзидан ҳам амалий, ҳам назарий мерос қолдирди, илм-у фан, маданият, бунёдкорлик, дин ва маънавият ривожига кенг йўл очди.

Шахсан мен “Темур тузуклари”ни ҳар гал ўқир эканман, худдики,

Ўзимга қандайдир руҳий куч-қувват топгандек бўламан. Ўз иш фаолиятимда бу китобга такрор-такрор мурожаат қилиб, ундаги ҳеч қачон эскирмайдиган, инсон маънавияти учун бугун ҳам озиқ бўладиган ҳикматли фикрларнинг қанчалик ҳаётий эканига кўп бор ишонч ҳосил қилганман. Масалан, “Тажрибамда кўрилганким, азми қатъий, тадбиркор, ҳушёр, мард ва шижоатли бир киши мингта тадбирсиз, лоқайд кишидан яхшироқдир”, деган сўзлар бугунги кунда ҳам маънавий жиҳатдан нақадар долзарб аҳамиятга эга экани барчамизга аён...” [1, 45.]

Тарихдан шу нарса яхши маълумки, халқ тақдири кўп жиҳатдан унга бошчилик қилиб турган раҳбар шахсига, унинг билим даражаси, маънавий қиёфасига ҳам боғлиқдир. Бу ҳақда “Юксак маънавият – енгилмас куч” асарида, жумладан шундай дейилади: “Тарих ғилдирагининг айланиши билан, авваламбор, юрт ҳукмдорлари ва амалдорлари халқнинг тақдири ва келажаги ҳақида қайғуриш ўрнига, ўз шахсий манфаатларини ҳамма нарсдан устун қўйиб, жаҳолат ва ғафлатга берилиб кетиши оқибатида биз бугун яшаётган минтақа умумбашарий тараққиёт жараёнларидан узилиб, ривожланишдан кескин орқада қолиб кетди...” [1, 51.]

Ҳар қайси миллатнинг ўзига хос маънавиятини шакллантириш ва юксалтиришда, ҳеч шубҳасиз, оиланинг ўрни ва таъсири беқиёсдир. Чунки инсоннинг энг соф ва покиза туйғулари, илк ҳаётий тушунча ва тасаввурлари биринчи галда оила бағрида шаклланади.

Кўп йиллик илмий кузатиш ва тадқиқотлар шуни кўрсатадики, инсон ўз умри давомида оладиган барча информацияларнинг 70 фоизини 5 ёшгача бўлган даврида олар экан [1, 53.]

“...ҳаммамизга аён бўлиши табиийки, оила соғлом экан – жамият мустаҳкам, жамият мустаҳкам экан – мамлакат барқарордир.”

Маънавий ҳаётимизни юксалтириш ҳақида гапирганда, маҳалланинг роли ва таъсири хусусида тўхталиш, албатта, ўринлидир. Маълумки, азалдан ўзбек маҳаллалари чинакам миллий қадриятлар маскани бўлиб келади [1, 58.]

“Юксак маънавият – енгилмас куч” асарида маънавиятнинг мазмун-моҳияти, уни шакллантирадиган асосий омиллар, маънавий ва моддий ҳаёт уйғунлиги, юртимизда амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотларнинг маънавий мезонлари ҳақида, шунингдек, бугунги глобаллашув даврида маънавий оламимизни асраш ва ҳимоя қилиш билан боғлиқ муаммолар хусусида батафсил тўхталиб ўтилган. Асарнинг тўртинчи бобида табиий бир савол қўйилади: “...маънавиятни чиндан ҳам ана шундай қудратли кучга айлантириш учун биз қандай масалаларга биринчи галда эътибор беришимиз, қандай ишларни амалга оширишимиз зарур?”

Бу саволга китобнинг ўзида шундай жавоб берилади: “Маънавият ҳақида ҳар қанча даъватлар, муҳим назарий фикрлар билдирилмасин, агар уларни жамият онгига сингдириш учун доимий иш олиб бормасак, бу борадаги фаолиятимизни ҳар томонлама пухта ўйланган тизимли равишда ташкил этмасак, табиийки, биз кўзланган мақсадга эришолмаймиз, яъни,

инсон қалбига йўл тополмаймиз...”.

Инсон қалбига йўл топишнинг бирдан-бир қулай ва энг синалган усули эса табиий ва жонли мулоқотдир. Мулоқот жараёнида одамлар ўзаро фикр алмашадилар, бир-бирларига таъсир кўрсатадилар ва бир-бирларини тушунадилар. Шундай экан, мулоқот инсон ҳаётида энг муҳим ва энг мураккаб жараёнлардан биридир. Чунки ҳар бир инсон мулоқот жараёнида шахс сифатида шаклланади ва шахс сифатида ўзини намоён қилади. Шунинг учун бу ҳақда машҳур аллома ва олимлар шундай фикрларни билдирганлар:

“Инсонни танимоқчи бўлсанг, уни гапга сол, сўздан унинг ким эканлигини билиб оласан” (Жалолиддин РУМИЙ) [6, 35.]

Кимни тиласанг билай, мақолин англа,

Аслин, десанг, англайин, фиолин англа. (Алишер Навоий) [5, 91.]

Яъни, бировнинг кимлигини билай десанг, сўзига боқ, аслига кизиқсанг, юриш-туришини кузат, дея лутф қилмоқдалар буюк бобокалонимиз.

“Барчамизга маълумки, – дейилади “Юксак маънавият – енгилмас куч” асарида, – Оллоҳнинг ўзи инсон зотини вужудга келтирар экан, уни турли қиёфада, нафақат юз-кўзи, балки феъл-атворини ҳам бир-бирига ўхшамайдиган қилиб яратган. Ер юзида қанча инсон яшайдиган бўлса, бармоғининг изи ҳам, ички дунёси ҳам бир хил бўлган иккита одамни топиш, учратиш қийин. Табиийки, бу инсонларнинг фикрлаш ва яшаш тарзи ҳам бир-биридан фарқ қилади...” [1, 23.]

Ҳар бири ўзига хос бир олам бўлган инсонлар қалбига йўл топиш учун эса жонли, самимий мулоқот сув ва ҳаводек керак бўлади: “...бу соҳада олдимизда амалга оширишимиз зарур бўлган кўпгина мақсадлар турганини ҳам айтиш лозим. Аввало, телевидениени давлат ва жамиятимизни бамисоли бир кўприкдек боғлаб турадиган жонли мулоқот воситасига айлантириш... ҳар қайси инсоннинг ўз мустақил фикрини ифода этишига имкон бериш... масалаларига алоҳида эътибор қаратиш зарур...” [1, 135.]

Юқоридагилардан маълум бўлмоқдаки, ҳар қандай катта-кичик раҳбар, энг биринчи навбатда, ўзи маънавиятли бўлиши ва шундан кейингина бошқаларни ҳам шу йўлдан етаклаши мумкин. Бунда уларга Ўзбекистон Республикасининг Президенти И.А.Каримовнинг “Юксак маънавият – енгилмас куч” асари ва адабиётлар рўйхатида келтирилган шу соҳага яқин бўлган асарлар яқиндан ёрдам беради.

Адабиётлар:

1. Каримов И. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Тошкент: Маънавият, 2008.

2. Муминов С., Эҳсонова М. (2021). Linguapoetic features of English derivations in literary text. *Международный журнал языка, образования, перевода*, 4 (2).

3. Mo‘minov Sh.S. (2022). Memuar, bag‘ishlov va marsiyalarda rahbar muloqot xulqiga xos qirralarning namoyon bo‘lishi. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(9).

4. Мўминов Ш.С. (2022). Рахбар нутқининг таъсир ўтказиш усуллари. *Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS)*.

5. Навоий А. Ҳикматлар. – Тошкент: Шарқ, 2006.

6. Румий Ж. Ичиндаги ичиндадур. – Тошкент: Меҳнат, 2001.

ХУРШИД ДЎСТМУҲАММАД ИЖОДИЙ ИНДИВИДУАЛЛИГИНИНГ БИР ҚИРРАСИ ҲАҚИДА

Т.МЎМИНОВА, ФарДУ ўқитувчиси.

Хуршид Дўстмуҳаммад ўз сермахсул ижоди билан ўзбек адабиётида етарлича мавқе эгаллаган, индивидуал ўзига хосликларга эга бўлган адиблардан бирidir. У китобхонлар эътирофига сазовор бўлган бир қатор қиссалари билан ҳозирги замонавий миллий модерн қисса жанрида кўплаб янгиланишлар қила олди. Бу янгиланиш ва ўзгаришлар ёзувчининг интеллектуал наср намояндаси сифатида Шарқ ва Ғарб адабиётининг илғор, умуминсоний бадий ғояларини бирлаштирганида намоён бўлади. Қолаверса, адиб қиссаларида ижтимоий муаммолар эмас, балки асар қаҳрамонларидаги руҳий муаммо, инсон ботинида содир бўлган мураккаб, кутилмаган бир вазият, ҳолат, кайфият, кечинма, онгостидаги руҳий ҳолат (ўз ўзини таҳлил этиш – самоанализ) етакчилик қилади.

Бугунги кун адабиётшунослигида кўплаб жанрлар қатори қисса жанрининг ривож, ёзувчи услуби, асосан, асар қаҳрамонларининг руҳияти таҳлилига қараб белгиланмоқда. Қолаверса, қисса жанри ягона қаҳрамонга асосланганлиги билан руҳият тасвири жиҳатидан катта имкониятларга эгадир. “Психологик таҳлил” инсон психикаси жараёнларини, унинг фикр ва ҳиссиётидаги турли-туман оҳанглар ривожини акс эттирувчи, қаҳрамон руҳий дунёсини аналитик принцида очувчи эстетик категориядир” [3, 17-18.]

Ижодкорлар орасида адиб қиссалари мавзусининг ранг-баранглиги ва сюжетининг ўзига хослиги билан ажралиб туради. Хусусан, “Уларда адабиётимиздаги кўпгина асарларга хос воқеалар бошланиши, тугуни, ривож ва ечимдан таркиб топадиган сюжет деярли сезилмайди”[1,11.] Ҳақиқатан, унинг қиссаларида сюжет чизиғини сезиш имконияти жуда кам. Бундай хусусият асарнинг нутқ ва услубига ҳам таъсир этади.

Ёзувчи қаҳрамоннинг ички кечинмаларидаги нозик ва англаб бўлмас туйғуларни ҳам нутқида аниқ ифодалаб бера олади ва бу жараёнда нутқнинг турли шаклларида усталик билан фойдаланади: “Бошқа қаламкашлардан фарқли ҳолда, кўнгилдан жуда тез ўтадиган турли кечинмаларни аниқ илғаб олади ва уларни ишонарли тасвирлаб беради”[1, 12.]

vujudga kelgan etnonim va etnotoponimlar.....	81
С.Қурбонова, М.Рафиқова. Бадиий матнда шахсга хос психик белгиларнинг намоён бўлиши.....	84
N.Qo‘ldashev, P.Qahramonova. Ekolingvistika – nutq softligi sifatida.....	86
З.Маруфова. “Гўзаллик” тушунчасининг миллий-маданий хусусиятлари.....	89
U.Qo‘ziyev, D.Mo‘minjonova. Reklama matnlaridagi sloganlarning ayrim lisoniy xususiyatlari.....	91
Ж.Жамолов. Қонуни республикаи Ўзбекистон “дар бораи забони давлатӣ”.....	96
N.Maxmudova. O‘zbek va ingliz tillarida ornitonimlarning hosil bo‘lishi hususida.....	100
М.Халилова. Расмий ҳужжат матнларидаги оҳангдорлик.....	102
Н.Шарафутдинова. Гўзаллик тушунчасини ифодаловчи сўзларнинг теонимик маънода кўлланиши.....	106
G.Jo‘raboyeva, S.Mamadaliyev. “To‘rt ulus tarixi” asarida qo‘llangan antroponimik birliklar tadqiqiga doir.....	107
С.Аҳмадалиева. Прагматонимлар ва уларга хос хусусиятлар.....	110
O.Abbozov. So‘x tumani hududidagi diniy tushunchalar bilan aloqador toponimlar.....	112
E.O‘rinboyeva, D.Anvarjonova Buvayda tumani shevalarining fonetik va morfologik xususiyatlari tahliliga doir.....	115
Ғ.Абдувахобов. Тилшуносликда компьютер лексикографиясининг ўрни хусусида.....	118
М.Хусанова. Поэтик нутқ экспрессивлигини таъминлашда архаик сўзларнинг ўрни.....	122
Р.Тожиматов. Муҳаммад юсуф бадииятида метафора.....	124
Ү.Shuxratova. O‘xshatishlarning tarkibiy uzvlari haqidagi qarashlar.....	128
А.Саминов. Оксюморон ва ирония.....	130
Д.Қўлдашева. Фурқат ғазалларида сифатлаш (эпитет)ларнинг кўлланилиши.....	134
G.Jo‘raboyeva, A.Rahimova. O‘zbek tilida inkor tushunchasining ifodalanishi.....	137
Ф.Рахимова. Роль терминологической работы на занятиях по овладению языками.....	140
Н.С.Собиров, М.К.Хамидова, Ж.Б.Темуров. Русская речь, ее изучение и вопросы речевой культуры.....	143
Ш.Мўминов. “Юксак маънавият – енгилмас куч” асарида раҳбар маънавияти, мулоқот маданияти ҳақида айтилган фикрлар.....	149
Т.Мўминова. Хуршид Дўстмуҳаммад ижодий индивидуаллигининг бир қирраси ҳақида.....	152
Д.Холматова. Фикрлаш экологияси ва унинг ижтимоий экологияга таъсири.....	155